

Beim Spielen lernen: Gamification und Serious Games

Wintgen, Martina; Krehl, Angelika; Heß, Moritz:
**Nachhaltiges Lernen durch Lehr- und
Forschungsprojekt an der Hochschule Niederrhein**
In: Die Neue Hochschule, 2023-6, S. 28–31

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10057169>

Impressum

Herausgeber:

Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V. **h**l**b**
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0
Fax: 0228 555 256-99

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbührstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
christoph.maas@haw-hamburg.de
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der Deutschen
Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:
101:1-2022091691](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2022091691)

Nachhaltiges Lernen durch Lehr- und Forschungsprojekt an der Hochschule Niederrhein

Selbstständiges forschendes Lernen im eigenen Lebensumfeld und fachübergreifendes Arbeiten zwischen Sozialwesen und Wirtschaftswissenschaften motivieren Studierende für wissenschaftliche Forschungsarbeiten und führen zu nachhaltigem Wissen.

Von Martina Wintgen, Prof. Dr. Angelika Krehl, Prof. Dr. Moritz Heß

Um Studierenden nachhaltiges Lernen zu ermöglichen, ist es notwendig, ihr Interesse am Thema zu wecken. Dies soll durch selbstständiges forschendes Lernen erreicht werden. Die Studierenden gestalten und durchlaufen dabei alle Phasen des Forschungsprozesses – von der Entwicklung der Forschungsfrage über die Aufstellung von Hypothesen, die Wahl der einzusetzenden Forschungsmethoden und ihre Durchführung bis hin zur Darstellung der Ergebnisse (Huber 2012, S. 63). Dozierende begleiten die Studierenden während des gesamten Forschungsprozesses, vermitteln ihnen die notwendigen Grundlagen und bieten Unterstützung an. Dies umfasst auch, dass sie gemeinsam mit den Studierenden den Stand der Arbeiten reflektieren und ihnen weitere Anregungen geben. Die Reflexion bezieht sich dabei sowohl auf den Forschungsgegenstand an sich als auch auf den Forschungsprozess. Die gewonnenen Erkenntnisse des selbstständigen forschenden Lernens sind dabei auch oft für die Lehrperson interessant, insbesondere dann, wenn es sich um neue Ergebnisse handelt, die bisher nicht bekannt waren (Huber 2012, S. 73). Diese Anregungen können in die eigene Forschung der Lehrperson einfließen.

Studierende sollen „Forschen verstehen lernen, indem sie vermittelt bekommen, wie Forschung möglich ist und vollzogen wird“ (Huber, Reinmann 2019, S. 97). Dabei sollen die Studierenden eine „Deeper Learning“-Erfahrung machen, bei welcher sie das Erlernen des Fachwissens als für sich bedeutungsvoll wahrnehmen und es ihnen in der Folge gelingt, innerhalb des Wissensgebiets das gelernte Fachwissen anzuwenden und kreativ zu nutzen (Beigel et al. 2023, S. 24 zitiert nach: Nurra, Oyserman 2018, Mehta, Fine 2015, S. 19; Sliwka 2018, S. 88; Sliwka, Klopsch 2022, S. 52). Kognitive Lernprozesse werden aktiv gefördert, sodass neu erworbene Fähigkeiten und Wissen angewendet, kombiniert, erweitert und in anderen Kontexten verwendet werden können (Beigel et al. 2023, S. 40). Dabei ist es wichtig, dass die Studierenden die Gelegenheit erhalten, den Zusammenhang des Projekts, den

gesellschaftlichen Kontext sowie die Verantwortung der Wissenschaft mit zu diskutieren (Huber 2012, S. 64).

Ein weiterer Nebeneffekt entsteht dadurch, dass die Studierenden aufgrund positiver eigener Erfahrungen Interesse an Forschung entwickeln und sich ihnen damit eine wissenschaftliche Karriere als bislang möglicherweise unbeachtete Zukunftsperspektive eröffnet. Studierende, die sich für Forschung interessieren, können zur wissenschaftlichen Arbeit der Hochschule beitragen und bei der Erstellung von Forschungspapieren mitwirken. Ein Erfolgserlebnis für die Studierenden neben einer guten oder sehr guten Prüfungsleistung kann die Mitarbeit und Publikationen eines wissenschaftlichen Fachartikels aus dem Projekt heraus darstellen.

Interdisziplinäres Lehr- und Forschungsprojekt

Im Folgenden wird ein Projekt des selbstständigen forschenden Lernens vorgestellt. Das durchgeführte Lehr- und Forschungsprojekt „Sozio-Demographische Analyse der Studierenden der Hochschule Niederrhein und ihres Einzugsgebietes“ wurde interdisziplinär zwischen den Fachbereichen Wirtschaftswissenschaften und Sozialwesen an der Hochschule Niederrhein ab dem Sommersemester 2022 durchgeführt. Der Praxisbezug für die Studierenden entstand durch die Befassung mit einem hochschulrelevanten „Real-Life-Problem“, die fachbereichsübergreifende Struktur des Lehr- und Forschungsprojektes verwirklichte den Anspruch interdisziplinärer Zusammenarbeit in der Lehre und ermöglichte es, dass die Studierenden der beiden Fachbereiche das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten konnten. Eine partizipative Forschungsgestaltung und klar umrissene und transparente Zielstellung, die am Anfang der Lehrveranstaltungen den Studierenden mitgeteilt und diskutiert wurden, förderten nachhaltiges Lernen. Schließlich sollte bei den teilnehmenden

„Die Forschenden – im vorgestellten Projekt die Studierenden – gehören selbst auch zum Forschungsgegenstand und sind damit direkt betroffen. Dies steigert die Sensibilität der Beteiligten, weckt das Interesse der Studierenden und führt damit zu nachhaltigerem Lernen.“

Studierenden durch die praktischen Forschungserfahrungen und die reflektive Besprechung der einzelnen Prozessschritte auch das Interesse an wissenschaftlicher Forschung geweckt werden.

Teilnehmende des Lehr- und Forschungsprojektes waren die Studierenden der Lehrveranstaltungen „Regionalökonomisches Forschungsprojekt“ (Wirtschaftswissenschaften) und „Praxisforschung – Qualitative Expert:inneninterviews“ (Sozialwesen) sowie zwei studentische Hilfskräfte des NIERS – Niederrhein Institut für Regional- und Strukturpolitik, eines In-Instituts der Hochschule Niederrhein.

Das inhaltliche Ziel und damit Thema des Lehr- und Forschungsprojektes war es, die Soziodemografie der Studierenden der Hochschule

Niederrhein anhand von anonymisierten Studierendendaten zu untersuchen und diese in Bezug zur regionalen Wirtschaft, Demografie und zu weiteren Strukturmerkmalen der beiden Hochschulstandorte Mönchengladbach und Krefeld sowie der Region Mittlerer Niederrhein insgesamt zu setzen.

Deutschlandweit sinkt in den kommenden Jahren die Anzahl junger Menschen – zurückzuführen auf den demografischen Wandel –, sodass ein Rückgang der Studierendenzahl zu erwarten ist. In der Folge gewinnt der Wettbewerb der Hochschulen untereinander um diese Studierenden eine steigende Bedeutung (Fritsch, Piontek 2022, S. 359 und 365 f.). Dies kennzeichnet auch die Bedeutung der Ergebnisse aus dem Lehr- und Forschungsprojekt für die Hochschule Niederrhein.

Foto: privat

MARTINA WINTGEN
Studentische Hilfskraft im Projekt „Sozio-Demographische Analyse der Studierenden der Hochschule Niederrhein“
Martina.Wintgen@stud.hn.de

Foto: privat

PROF. DR. ANGELIKA KREHL
Professorin für VWL, regionale und sektorale Strukturpolitik, Institutsleiterin des NIERS – Niederrhein Institut für Regional- und Strukturpolitik
Angelika.Krehl@hs-niederrhein.de
Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-0931-0235>

Foto: privat

PROF. DR. MORITZ HESS
Professor für Gerontologie
Moritz.Hess@hs-niederrhein.de
Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4095-6448>

Alle: Hochschule Niederrhein
University of Applied Sciences
Reinarzstraße 49
47805 Krefeld
www.hs-niederrhein.de

Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 1: Teilnehmende des Lehr- und Forschungsprojekts

Permalink:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10057169>

Im Projekt wurden drei unterschiedliche methodische Ansätze kombiniert. Erstens untersuchten die beiden studentischen Hilfskräfte im NIERS die anonymisierten Studierendendaten der Hochschule Niederrhein mit Blick auf soziodemografische Trends. Beginnend mit dem Wintersemester 2014/15 analysierten sie dazu die Variablen Geschlecht, Alter, Wohnort, Studiengang und angestrebter Abschluss quantitativ. Dabei wurde auch überprüft, ob sich das Einzugsgebiet der Hochschule Niederrhein in den vergangenen Jahren verändert hat. Zweitens wurden diese Daten durch Studierende des wirtschaftswissenschaftlichen Seminars weiter analysiert und in den städtischen und den regionalen Kontext gesetzt, um Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen regionalen Entwicklungen z. B. zur Branchenkomposition in der Region und einzelnen Studiengängen der Hochschule Niederrhein zu erforschen. Drittens führten die Teilnehmenden des Praxisforschungsseminars mit Expertinnen und Experten von anderen Hochschulen Interviews zur Veränderung der Studierendenschaft und zu Hochschulen in der Zukunft durch. Abbildung 1 zeigt die drei Ansätze und ihr erwartetes Zusammenwirken.

Partizipative Gestaltung durch direkte Einflussnahme der Studierenden auf die Forschungsdurchführung

Das gesamte Lehr- und Forschungsprojekt wurde partizipativ gestaltet. In den beiden beteiligten Lehrveranstaltungen und bei der Arbeit im NIERS formulierten die Studierenden die konkreten Ziele für ihre eigene Forschung, planten das Vorgehen und bereiteten die Ergebnisse auf. Dabei wurden sie durch die Lehrpersonen und die Institutsleiterin unterstützt und während des gesamten Forschungsprozesses wurden die Schritte und die Zwischen- und Endergebnisse reflektiert und in den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kontext gesetzt. Die Studierenden hatten jederzeit die Möglichkeit, durch konstruktives Feedback Einfluss auf die Gestaltung der Seminare und der Forschungsdurchführung zu nehmen. Durch Feedback der Lehrpersonen konnten Analysen vertieft und Ergebnisinterpretationen geschärft werden. Die Ergebnisse wurden schließlich gegenseitig in den beiden Lehrveranstaltungen vorgestellt, sodass den Studierenden aus den Wirtschaftswissenschaften und dem Sozialwesen die jeweils andere Perspektive auf den gleichen Forschungsgegenstand vermittelt wurde.

Motivation der Studierenden erhöhen durch Forschung zu eigenem Lebensumfeld

Das kritische Hinterfragen der Ergebnisse ist dabei zur weiteren Auseinandersetzung mit den regional-ökonomischen Gegebenheiten und der Soziodemografie der Hochschule und ihres Umfelds interessant,

da die Forschenden – im vorgestellten Projekt die Studierenden – selbst auch zum Forschungsgegenstand gehören und damit direkt betroffen sind. Dies steigert die Sensibilität der Beteiligten, weckt das Interesse der Studierenden und führt damit zu nachhaltigerem Lernen. Das fachübergreifende Forschen ermöglicht den Studierenden überdies einen Perspektivwechsel. Des Weiteren sind die Studierenden an einer besonders hohen Ergebnisqualität interessiert, da ihre Ergebnisse nicht nur eine normale Prüfungsleistung unter vielen darstellen, sondern auch weiteren Personenkreisen, u. a. den Kommilitoninnen und Kommilitonen des jeweils anderen Fachbereichs sowie weiteren ausgewählten Zielgruppen innerhalb der Hochschule, präsentiert werden.

Die Herausforderung bei einem solchen fachbereichsübergreifenden und zugleich aufeinander aufbauenden Lehr- und Forschungsprojekt ist es, die Heterogenität der Studierenden zu berücksichtigen. Weder haben alle Beteiligten eine vergleichbare Affinität zu empirischer Forschung, noch sind sie gleichermaßen mit den Grundfragestellungen vertraut und/oder an der konkreten Thematik interessiert. Um diese Herausforderung zu adressieren, ist eine wertschätzende Kommunikation auf Augenhöhe zwischen Lehrenden und Studierenden Grundvoraussetzung. Die Studierenden wurden ermutigt, individuelle Ideen zu entwickeln und zu teilen. Diese wurden im Plenum diskutiert, reflektiert und mithilfe der Kommilitoninnen, Kommilitonen und Lehrpersonen weiterentwickelt, sodass die Studierenden neue Ansätze finden konnten, ihre Ideen motiviert umzusetzen.

Erkenntnisse als Basis für weitere Aktivitäten in Lehre und Forschung

Es sollen weitere, vertiefende Forschungsdurchläufe folgen, um die Ergebnisse des ersten Durchgangs genauer zu untersuchen, z. B. mit qualitativen Befragungen der Studierenden und Interviews von bestimmten Gruppen der Studierenden. Bei einer qualitativen Befragung von aktuellen sowie ehemaligen Studierenden könnten die Motivationen zum Studium an der Hochschule Niederrhein erforscht werden, ebenso wie die Vorbildung oder Fragen zur Wohnsituation (z. B. im Elternhaus, allein lebend, Wohngemeinschaft, Umzug an den Hochschulstandort) oder zum Familienstatus (z. B. alleinstehend, in Partnerschaft, Studierende mit Kindern, pflegende Studierende). Bestimmte Gruppen von Studierenden, zum Beispiel ältere Studierende, könnten hinsichtlich ihrer Beweggründe befragt werden, wieso sie sich für ein Studium in diesem Lebensabschnitt entschieden haben und ob die Wahl der Hochschule Niederrhein aufgrund ihrer Angebote (z. B. familienfreundlich, alternative Studienmodelle wie dual, in Teilzeit und berufsbegleitend), räumlichen Lage und sonstigen Spezifika (z. B. Möglichkeit zur Wahl eines Schwerpunkts innerhalb des eigenen Studiengangs, modularer

Aufbau, Auslandssemester) der einzelnen Studiengänge erfolgte. Mithilfe von leitfadengestützten Interviews kann beispielsweise ein genaueres Bild der Gruppe der älteren/pflegenden Studierenden gezeichnet und ihre spezifischen Bedarfe erhoben werden, sodass die Hochschule dieser Gruppe besser gerecht werden kann. Dieser Fragenkomplex soll im Sommersemester 2024 in einer Bachelorthesis untersucht werden.

Als Erkenntnis aus dem Lehrprojekt lässt sich festhalten, dass die Studierenden der beiden Fachbereiche von dem Perspektivwechsel und neu geknüpften Netzwerken profitierten. Daher ist angedacht, weitere fachübergreifende Lehrprojekte unter Einbezug der aktualisierten Daten der Studierenden durchzuführen. Auch lassen sich aus derlei Folgearbeiten von und mit Studierenden Ideen ableiten, welche

Handlungsansätze eine Hochschule verfolgen kann, um beispielsweise dem demografischen Wandel oder intensivierten Wettbewerb um Studierende zu begegnen.

Bei einer hochschulinternen Ausschreibung zur Partizipation von Studierenden „Parti-Contest“ gelang es dem Projektteam bestehend aus den beiden Lehrenden und den beiden studentischen Hilfskräften des NIERS, mit der Vorstellung des innovativen fachbereichsübergreifenden Lehr- und Forschungsprojekts im Juni 2023 einen der drei Preise, dotiert mit 2 000 Euro, zu gewinnen. Dies motiviert, am Thema dranzubleiben und es – auch zusammen mit Studierenden – weiterzuführen und weiterzuentwickeln. ■

Beigel, Janina; Sliwka, Anne; Klopsch, Britta (2023): Deeper Learning gestalten. Ein Workbook für Lehrkräfte. 1. Auflage. Weinheim: Julius Beltz Verlag.

Fritsch, Michael; Piontek, Matthias (2022): Die Hochschullandschaft im demographischen Wandel – Entwicklungstrends und Handlungsalternativen. In: Raumforschung und Raumordnung | Spatial Research and Planning 73 (5). DOI: 10.1007/s13147-015-0364-5

Huber, Ludwig (2012): Warum Forschendes Lernen nötig und möglich ist. In: Judith Brockmann, Jan-Hendrik Dietrich und Arne Pilniok (Hrsg.): Methoden des Lernens in der Rechtswissenschaft: Nomos Verlagsgesellschaft, S. 59–89.

Huber, Ludwig; Reinmann, Gabi (2019): Vom forschungsnahen zum forschenden Lernen an Hochschulen. Wege der Bildung durch Wissenschaft. 1. Auflage. Wiesbaden: Springer VS.